

КОМПЬЮТЕР ЎЙИНЛАРИГА ҚАРАМЛИК ВА УНИНГ САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИ

Адилов Жавлонбек Наримматович
Мустақил тадқиқотчи

Аннотатсия: Ушбу мақола бугунги кунда нафақат ёшлар балки катта ёшдаги шахслар орасида учрайдиган ҳолат компьютер ўйинларига қарамликнинг келиб чиқиши, шарт-шароитлар ва таъсирлар таҳлиliga бағишланган. Мақолада компьютер ўйинларига қарамликнинг психологик жиҳатига эътибор қаратилади.

Калит сўзлар: таълим, компьютер ўйинлари, қарамлик, ижтимоий тармоқ, интернет, виртуал олам.

Annotation: This article is devoted to the analysis of the origin, conditions and effects of addiction to computer games, which is found today not only among young people, but also among adults. The article focuses on the psychological aspect of computer game addiction.

Keywords: Education, Computer Games, addiction, social network, internet, virtual world.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу происхождения, условий и последствий зависимости от компьютерных игр, которая встречается сегодня не только среди молодежи, но и среди взрослых. Статья посвящена психологическому аспекту компьютерной игровой зависимости.

Ключевые слова: образование, компьютерные игры, зависимость, социальная сеть, интернет, виртуальный мир.

Компьютер ўйинлари 1972 йилда компьютер тенниси ўйини Pong билан бошланган ва кейинчалик аппарат ва дастурий таъминот тизимларида ривожланган. Ўйинларнинг сифати ва хилма-хиллигини ошириш жамиятда, айниқса, ўсмирлик даврида тобора кўпроқ тарқалмоқда. Телевизор кўриш каби компьютер ўйинлари визуал ўрганиш имкониятини беради, деб ишонилади. Айниқса, бу ўйинлар телевизор томоша қилишдан кўра фаолроқ бўлгани учун улар самаралироқ ҳисобланади. Бу ўйинлар телевизордан кейинги иккинчи ўйин-кулги сифатида танилганлиги сабабли, бу ўйинларнинг яратувчилари уларнинг ғазаб ва зўравонликни кўзга тушириш каби салбий таъсирга урғу беришади. Пул ва жисмоний ва руҳий саломатликка салбий таъсир кўрсатади, бу

кўзлар ва кўлларнинг мувофиқлаштирилишини ошириш каби ўйинларнинг ижобий таъсиридан анча юқори. Компьютерни афзал кўрганлар бошқа ўйин-кулгилар учун ўйинлар бошқаларга қараганда кўпроқ хулқ-атвор муаммоларига эгаллиги келтирилган.

Мелание Клеин австралиялик психоаналист булиб, у объект муносабатлари назариясининг ривожланишига хисса қўшган, тадқиқотларида эса ўйин техникаси болалар ўйинлари ва ўзаро таъсири ортидаги онгсиз маънони изохлашга ҳаракат қилганлар.

Электрон ва компьютер ўйинларининг ривожланиши айниқса ёшлар ва ўсмирлар учун катта хавф туғдиради ва бу гуруҳларда психологик бузилишлар ва депрессияга олиб келиши мумкин. Илгари болалар бошқа болалар билан ўйнашар эди, аммо ҳозирги болалар уларни тушуниб, танишган заҳоти кўп вақтини компьютер ўйинларида ўтказишади, бу ўйинлар эса ҳеч қандай ҳиссий ва инсоний муносабатлар ярата олмайди. Ўргимчак тўрида турли хил кўринишда жозибador тарғиб қилувчи сайтлар кундан-кунга кўпайиб бормоқда. Ҳозирги кунга келиб интернетга ин қуриб ўзларининг бузғунчи, вайронкор ғояларни тарқатувчилар кўпайиб бормоқда. Компьютер ўйинлари каби беҳуда ва талофатли ишларга берилиб кетиши жамият ривожини қўлида бўлган ёшларнинг ҳатти – ҳаракатларига ўзларини тутишига салбий таъсир қилади. Компьютер ўйинларига қарамлик ўйинларнинг турларига, ўйин ўйнашнинг талаблари ва компьютер таркибига қараб ўзгаради. Ҳар бир ўйиннинг талаблари ва тавсия этилган компьютер конфигурациялари мавжуд бўлиши мумкин. Бу эса қўшимча маблағлар сарфига олиб келади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖСТ) компьютер ўйинига тобелликни касаллик, деб ҳисобламақда. “Бир кун келиб “оқ ҳалатлилар” сизни компьютер ўйинлари сабабли клиникага олиб кетгани келсалар, бунинг ҳеч ҳайрон қоладиган жойи йўқ. Айрим мамлакатларда шундай қилишяпти ҳам”, — деб ёзмокда “Терабайт.уз”» сайтида. ЖСТ компьютер ўйинига берилишни расман касаллик деб тан олди. Ташкилот тарқатган маърузада таъкидланадики, ўйин ишқибозлари ўйин частотасини, сеансинг бошланиши ва тугагини, давомийлигини назорат қила олмай қолади. Кишида бир йил мобайнида шундай ҳаёт тарзи кузатилса унга “ўйинга берилиш” диагнози қўйилади ва бу кишига бошқа соҳалардаги фаолиятида ҳалакит беради. Дунё бўйича ушбу муаммога жуда жиддий қаралмокда. Масалан, Лондондаги касалхоналарнинг бирида яқинда тармоқлар касаллигига йўлиққанларга мўлжалланган наркология маркази очилган. У ерда компьютер ўйинларига берилган беморларни даволаш билан

шуғулланилади. Ғарбда ишлаб чиқарилаётган тижорат компьютер ўйинлари болаларда тажовузкор индивидуалистик ахлоқни уйғотади. Компьютер ўйинларида миянинг фақат маълум қисмигина рағбатлантирилиши аниқланди, шунинг учун болалар кўпроқ ўқиш, ёзиш ва математика билан шуғулланишлари керак. 10-18 ёш оралиғидаги болаларда компьютер ўйинларига берилиб кетиш ҳолатлари юқори даражада кузатилябди ва вақтини беҳуда сарфлашябди. Компьютер ўйинлари клавиатура ва сичқонча ёрдамида ўйналгани боис қўлнинг майда маторикалари яхши ривожланади. Бола учун асосий қоида меъёр ҳамда вақт чегарасининг бўлишидир. Айнан шу қоида ўзимиз учун фойда ва зарарни ажратиб туради. Хитой Халқ Республикасида виртуал оламга қарамлик касаллик сифатида эътироф этилиб, уни даволовчи махсус шифохоналар ташкил этилган. Хитойда ҳозирги кунда 350 миллиондан ортиқ ўйин ишқибозлари бор, бу АҚШ аҳолисидан ҳам кўп, дегани. Хитой ҳукумати ушбу муаммони “учинчи опиум уруши” деб атамоқда. Хитойлик ота-оналар ўсмирларнинг ўйинга тобелигини турли йўллар билан даволашга ҳаракат қилмоқда. У ерда оғир меҳнат қилдириб даволайдиган тарбиявий муассасалар жуда оммалашиб бормоқда.

XXI асрда дунёнинг мафкуравий манзараси тубдан ўзгариб глобал интеграция жараёнларининг жадаллашуви, янгича тафаккур услубини тақоза қилмоқда. Айни вақтларда ёшларнинг қалби ва онгини турли хил ижтимоий компьютер ўйинлари қамраб олмақда. Бу жараёнга компьютер ўйинларига қизиқиш ортиши билан ҳам боғлиқ. Замонавий компьютер ўйинлари ўзининг жозибардорлиги билан турли ёшдаги ва соҳадаги аудиторида мослаштирилиб яратилиши билан кундан – кунга оммалашиб бормоқда. Рақобат ва ўйинларнинг ҳаяжонларига қарамлик компьютер ўйинларини бугунги ўсмирлар учун энг кенг тарқалган дам олиш дастурларига айлантиради, шунинг учун улар ўйиннинг юқори даражасига эришиш учун ҳамма нарсани қиладилар, улар ўйинга шунчалик даражада шўнғишадики, улар ўз атроф муҳитдан бутунлай ажралиб кетадилар. Тўсиқлар билан курашиш ва ўйинда юқори даражага эришиш, ўйинчиларни ҳаяжонга солади ва ўйинда ютқизиш уларни ташвишга солади. Бу эса ўз навбатида уларнинг хулқ атворида таъсир қилиб, агрессив бўлишига сабабчи бўлиб бормоқда. Болалар ва ўсмирларнинг компьютер ўйинларига бўлган қизиқишлари улар учун кўплаб руҳий, жисмоний ва ижтимоий муаммоларни келтириб чиқаради. Бу таъсирлар ғазаб ва зўравонликни рағбатлантириш, семириш, ўйинлар туфайли эпилепсия, ижтимоий изоляция ва бошқа жисмоний ва руҳий зарарлардир. Кўпгина психологлар ва руҳий

саломатлик бўйича мутахассислар ушбу ўйинларнинг таъсирига эътибор беришган.

Болалар ва ўсмирлар орасида компьютер ўйинларининг тобора кўпайиб бораётгани кўплаб тадқиқотчиларни ушбу ўйинларнинг ўйинчиларга таъсирини аниқлашга мажбур қилди. Кўпгина давлатларда компьютер ўйинларига қарамликнинг ўйинчиларга таъсири бўйича кам ва чекланган тадқиқотлар мавжуд ҳисобланиб, ўйинларга қарамлик касаллик сифатида жорий қилинган. Олимлар катта дозаларда компьютер ўйинлари инсонларнинг танаси учун барча салбий оқибатларга олиб келадиган сурункали стресснинг тўпланишига олиб келишини исботладилар. Компьютер экранидан турли тажовузкорона кўринишлар, зўравонлик ва фаҳш ишлар очикдан-очик, кўрсатилиши болаларнинг руҳиятига салбий таъсир этиб, маънавий бузуқликни келтириб чиқаради. Интернет клубларда ёшлар ўйнайдиган виртуал ўйинларнинг 49 фоизи сезиларли даражада зўравонлик ва ёвузлик кўринишга эга. Уларнинг 41 фоиз жангари (*турли отишмалар ва портлатишларга асосланган*) эса ўйин қаҳрамони ўз мақсадига етишиш учун зўравонлик ва ёвузликлардан фойдаланади. Бундай ўйинларни ёшларнинг онгига ташланган оловга қиёслаш мумкин, чунки бу ўйинлар ёшлар онгини заҳарлайди ва уларнинг маънавий тарбиясига салбий таъсир ўтказди.

Компьютер ўйинларига қарамликларнинг бир нечта салбий оқибатлари мавжуд. Баъзи салбий оқибатлар қуйидагича бўлиши мумкин:

вақтни йўқотишига – ўйинлар қизиқарли ва жозибадор бўлиши сабабли одамлар ўйинлар билан машғул бўлишлари орқали энг қимматли нарса яъни вақтини йўқотадилар. Бу эса ўқиш, иш, жамиятдаги фаолликлардан ва яқинлар билан алоқани йўқотишларга сабабчи бўлади;

инсондаги истеъдодини камайтириш – ўйинлар кўп вақт талаб қилганлиги учун, асосий вақтини ўйинларга сарфлаб фойдали машғулотларга вақти қолмайди, бўш вақтни тўғри сарфларлаш қобилиятини йўқотади. Инсоний муносабатларнинг ёмонлашишига олиб келади;

Соғлигига – компьютер ўйинларга жуда кўп вақт кетказиши ва физиологик фаоллигини камайиши, бу ташқи ҳамкорлик, юриш-туриш, ўқиш, енгиллик ва бошқа фаолиятларига негатив таъсир кўрсатади, кам ҳаракат оқибатида вазн ошишига ва у билан боғлиқ турли касалликлар пайдо бўлишига олиб келади;

Сотсиал алоқани камайишига – онлайн ўйинлар, одамларни дўстлари билан, оила аъзолари билан ва жамоат билан ўртача алоқаларни сусайишига, алоқа ва коммуникатсия муаммоси юзасидан қийинликларни ташкил этиши

мумкин, шунингдек, уларни дўстлар ва оила аъзолари билан алоқалари камайишига,

Беҳуда пул сарфлашига-компьютер ўйинларини сотиб олиш учун тўлов талаб қиладиган ўйинлар - инсонларнинг молиявий ресурсларини сарфлашига, пул тикиш учун эса кўпгина жиноятлар қилишига сабабчи ҳам бўлиши мумкин.

Хулоса ўрнида Абдулла Авлонийнинг қуйидаги сўзларини келтириб ўтмоқчиман. «Агар бир киши ёшлигида нафси бузилиб, тарбиясиз, ахлоқсиз бўлиб ўсдими, бундай кишилардан яхшилик кутмоқ ердан туриб юлдузларга қўл узатмоқ кабидир. Дин ва эътиқоди саломат бўлмаган кишилар ҳақни ботилдан фойдани зарардан, оқни қорадан, яхшини эса ёмондан айира олмас, бундай кишилардан на ўзига ва на бошқа кишиларга ва на миллатга тарикча фойда йўқдир».

Компьютер ўйинлари ишқибозлари ўзида бундай маданиятни тарбиялаши учун у ёки бу ахборотни эшитар экан, ҳеч бо'лмаганда «Бу ўйинни ким яратган?», «Нима учун яратган?» ва «Қандай мақсадда яратган?» деган саволларни о'з-о'зига бериши, унга асосли жавоб топишга ҳаракат қилиши керак. Шундагина турли г'оялар та'сирига тушиб қолиш, тақдим этилаётган ма'лумотларга ко'р-ко'рона эргашишнинг олди олинади. Шаклланган ахборот исте'моли маданияти миллий манфаатларимиз ва кадриятларимизга зид бо'лган хабар, ма'лумотларга нисбатан о'зига хос қалқон ролини о'тайди, шахс дунёқараши ва хулқидаги собитликни та'минлашга хизмат қилади. Ёш авлодда бу жиҳатлар шу даражада шаклланган ва қарор топган бо'лиши лозимки, улар вертуал маконда умуммиллий манфаатга хизмат қиладиган, унинг тараққиётига ёрдам берадиган ахборотни танлай олсин. Ахборот исте'моли маданиятига эга ёшлар, салбий ва ноҳолис ахборотлар таъсирига тушиб қолмайди, чунки уларда бундай ахборотларга нисбатан мустаҳкам мафкуравий иммунитет шаклланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ботвин И. В. Интернет-зависимост как фактор преступного поведения несовершеннолетних // Барнаулский юридический институт МВД России. — 2017.
2. Гулсум Кобжасаровна Кусаметова, Гулдесте Толегеновна Толегенова, Тамара Юревна Карсканова, Зарина Аскарровна Бутабаева, Зура Адлановна Хакимова. Проблема Интернет-Зависимости Молодежи В

Современном Обществе (рус.) // Научная Дискуссия: Вопросы Педагогики И Психологии. — 2016. — Вип. 2—1 (47). — ИССН 2309-2742.

3. Городишенина В. Л. Особенности формирования интернет-зависимости у студентов // ВГУ имени П. М. Машерова. — 2017.

4. Дорошенко, Татьяна Николаевна. Социально-Психологические Факторы Интернет-Зависимости У Подростков (рус.). — 2016. — С. 43-50.

5. Дрепа, Мария Ивановна. Интернет-зависимост как об'ект научной рефлексии в современной психологии // Знание. Понимание. Умение. — 2009. — № 2. — С. 189—193.

6. Кочетков Н. В. Социально-психологические аспекты зависимости от онлайн-игр и методика ее диагностики. — 2016. — Т. 7, № 3. — С. 148—163. — doi:10.17759/спс.2016070311.

7. Малигин, В. Л. Интернет зависимое поведение у подростков. Клиника, диагностика, профилактика // Мнемозина. — 2010.

8. Пан А.С.. Укрощение цифровой обезьяны, 2000 экз, М.: АСТ, 2014. ИСБН 978-5-17-081642-2.

9. Виртуалитй (С.Миронов), роман об интернет-зависимости.